

РЕДКИЕ ФОРМЫ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Khakimboeva K.A.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10426954>

Аннотация: Представлен аналитический обзор научных публикаций, касающихся распространенности, методов диагностики и лечения редких форм эктопической беременности: одновременной двусторонней трубной беременности, беременности в интерстициальной части маточной трубы, яичнике, замкнутом рудиментарном роге, шейке матки, между листками широкой маточной связки, в брюшной полости, области рубца на матке после кесарева сечения, переходных форм с локализацией плодного яйца на разных частях органа или на соседних органах (или анатомических образованиях), сочетания маточной и внематочной беременности. Обсуждается вопрос эффективности восстановления фертильности после радикальных и конструктивно-пластических операций на маточной трубе. Авторами сделан вывод, что в настоящее время нельзя считать решенным вопрос диагностики, лечения, восстановления фертильности при внематочной беременности.

Ключевые слова: внематочная беременность, редкие формы внематочной беременности, восстановление фертильности.

Самая частая форма эктопической беременности — трубная (96,5—98,5%) [2]. Внематочная беременность остается опасным для жизни женщины осложнением в ранние ее сроки и находится на одном из первых мест в структуре причин материнской смертности в экономически развитых странах [1,29]. Локализация плодного яйца в маточной трубе, по данным США и России, представлена следующим образом: в интерстициальном отделе наблюдается соответственно в 2—3 и 2—3%; в истмическом — в 11—12 и 10—40%; в ампулярном — в 80 и 30—60%; в фимбриальном — в 4—5 и 5—10% [3].

Около 5% внематочных беременностей имеют редкую локализацию: одновременно в обеих маточных трубах, интерстициальной части маточной трубы, яичнике, замкнутом рудиментарном роге, шейке матки, между листками широкой связки, в брюшной полости, в области рубца после кесарева сечения, иногда наблюдается переходная форма с локализацией плодного яйца на соседних анатомических образованиях, сочетание маточной и внематочной беременности [4]. Редкие формы внематочной беременности часто не учитываются практикующими врачами, поздно диагностируются и являются причиной высокой материнской заболеваемости и смертности [4]. Общие причины увеличения частоты редких внематочных беременностей включают распространенность инфекций, передающихся половым путем, хирургические вмешательства на маточных трубах, вспомогательные репродуктивные технологии и увеличение частоты кесарева сечения (6). Одной из самых редких форм внематочной беременности является одновременная двусторонняя беременность маточной трубы, частота которой составляет пять случаев на миллион операций. Эта форма, вероятно, встречается чаще, но часто остается незамеченной или о ней не сообщается (6). Наблюдения двусторонних трубных

беременностей были сделаны Y. Dajani в 1888 году и J. Shaer в 1979 году [29], которые сообщили о 233 таких наблюдениях. Данные о частоте двусторонней беременности маточной трубой по отношению к общему числу внематочных беременностей разнятся и составляют от 1:75 до 1:147 по данным отечественных авторов и от 1:70 до 1:1580 по данным зарубежных исследователей [7].

Существуют различные объяснения механизма одновременной беременности в обеих маточных трубах, включая множественные овуляции, трансабдоминальную миграцию ворсин хориона из одной маточной трубы в другую и суперфертилизацию [6]. Предрасполагающие факторы для двусторонней беременности в маточной трубе такие же, как и для односторонней беременности. В литературе [26,27,28] отмечается, что в последние годы частота двусторонней трубной беременности могла увеличиться в связи с активным использованием внутриматочных контрацептивов, кломифена и гормонов гипофиза, а также частыми консервативными операциями по поводу внематочной беременности с сохранением труб. Сообщалось о двухсторонних беременностях в маточных трубах после экстракорпорального оплодотворения с последующим внутриматочным переносом эмбрионов. Сообщалось, что частота двусторонней беременности маточной трубой выше при повторных беременностях, чем у первородящих. Двусторонняя беременность в маточной трубе обычно не распознается до хирургического вмешательства. Клиническая картина такая же, как при односторонней трубной беременности, включая задержку менструации, маточное кровотечение и абдоминальный болевой синдром. Сывороточный β -ХГЧ не может достоверно отличить одностороннюю и двустороннюю трубную беременность. УЗИ также не может использоваться в качестве диагностического критерия этого состояния, если в маточной трубе нет живого эмбриона, и ограничивается установлением внематочной беременности в одной трубе; по мнению H. Fishback, обе маточные трубы должны содержать не только ворсинки, но и часть плода или весь плод.

Впоследствии С. Норрис утверждает, что для постановки диагноза достаточно микрографического подтверждения наличия ворсин в обеих фаллопиевых трубах. В обоих случаях, однако, диагноз остается в основном хирургическим или послеоперационным [29]. При двусторонней маточной беременности многие авторы сообщают, что в большинстве случаев необходима двусторонняя оофорэктомия, хотя в литературе имеются три сообщения о маточной беременности и родах после консервативной операции с сохранением одной маточной трубы при двусторонней маточной беременности [29].

Возможно консервативное и хирургическое лечение. Метотрексат используется для обоснования медицинского лечения и вводится последовательно в каждую маточную трубу под трансвагинальным ультразвуковым контролем. Хирургическое лечение варьируется от оофорэктомии, с одной стороны, и оофорэктомии до двусторонней оофорэктомии - с другой (6). Наиболее эффективным методом является лапароскопический. В случаях гемодинамической нестабильности открытая операция является процедурой выбора. Сообщалось о некоторых случаях маточной беременности после консервативного хирургического лечения. Однако у этих пациенток высок риск повторной внематочной беременности в будущем. Поскольку не

существует протокола для этого редкого состояния, С. Джена и др. (6) предложили алгоритм, позволяющий минимизировать вероятность того, что двусторонняя трубная беременность останется не диагностированной или, наоборот, будет диагностирована неправильно.

Интерстициальные беременности маточной трубы составляют 2% внематочных беременностей (8). Большинство пациенток с интерстициальной беременностью маточной трубы наблюдаются позже, чем пациентки с ампулярной или истмической беременностью. Частота возникновения беременности в роге матки увеличивается до 27% у пациенток с историей тубэктомии, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или переноса эмбрионов. Интерстициальная трубная часто осложняется близким разрывом матки и, как правило, имеет высокий процент летальных исходов внематочной беременности (29). Помимо общих признаков внематочной беременности (задержка менструации, маточное кровотечение, болевой синдром в животе), диагностика этой формы внематочной беременности затруднена; R. Faioli и др. (8) опубликовали свой опыт диагностики интерстициальной внематочной беременности у трех пациенток с помощью 2D и 3D УЗИ. Хирургическое лечение считается наиболее эффективным методом лечения этой внематочной беременности. Эти же авторы описали органосохраняющую процедуру с иссечением рогов матки с использованием петли Endoloop. Этот метод имеет отличные результаты с точки зрения эффективности, включая снижение кровопотери, сокращение оперативного времени и последующее восстановление фертильности (8). S. Guven и E. Guven [9] представили временное клипирование маточных и яичниковых артерий для лечения интерстициальной внематочной беременности. Диагноз был поставлен на основании типичной клинической триады (задержка менструации, вагинальное кровотечение, синдром тазовой боли) и трансвагинального УЗИ (выявление интерстициальной внематочной беременности без плода в полости матки и жизнеспособного эмбриона). Было проведено лапароскопическое иссечение рога матки, маточные и яичниковые артерии были временно пережаты, а затем сшиты. По данным авторов [21,22,23,24,25], это первый случай временного клипирования маточных и яичниковых артерий лапароскопически перед гистерэктомией при интерстициальной беременности, которая была успешно вылечена. Яичниковая беременность - один из самых редких вариантов внематочной беременности (10). Из 200 внематочных беременностей только одна является истинной яичниковой беременностью (20). Первое сообщение о беременности яичниками относится к 1682 году (Сент-Морис) [цит. по 10]. Его частота возросла в последние годы и была связана с некоторыми видами внутриматочной контрацепции и оральной гормональной контрацепцией (17). В настоящее время хирургическое лечение является основным методом лечения. Окончательный диагноз прогрессирующей внематочной беременности или внематочной беременности с внутриутробным разрывом является срочным показанием к хирургическому лечению, даже при отсутствии тяжелой анемии и даже при адекватном состоянии пациентки (7, 9,10,11,12,14,16). Лапароскопия является методом выбора и имеет преимущества перед открытой операцией (18,19). Преимущества лапароскопической хирургии включают значительное уменьшение хирургической травмы, сокращение оперативного времени,

отсутствие или значительное уменьшение последующих спаек, лучшие косметические результаты и более быстрое возвращение к трудоспособности [7, 13,15,27, 28]. Однако следует отметить, что лапароскопическая хирургия не лишена недостатков. Возможна лапароскопическая органосохраняющая операция на маточных трубах, что является значительным улучшением по сравнению с радикальной оофорэктомией, которая приводит к бесплодию у 70-80% женщин (3). Несмотря на совершенствование хирургического доступа, методов реконструктивно-пластической хирургии маточных труб и различных мер послеоперационной реабилитации, оперативное вмешательство связано с образованием тазовых спаек, высоким риском трубно-перитонеального бесплодия и повторной внематочной беременности [1,29]. При трубной беременности, несмотря на все усилия врачей по сохранению маточных труб и использование микрохирургических и эндоскопических методов, отмечается очень низкий процент восстановления их анатомической и функциональной способности. Многие пациентки также страдают от хронических инфекций, которые могут негативно повлиять на процесс восстановления структуры и функции фаллопиевых труб. Следует учитывать, что эндоскопические или микрохирургические процедуры по сохранению маточных труб очень часто не оправданы. Каушанская [29] показала, что удаление маточных труб целесообразно даже тогда, когда размер плодного яйца менее 10 мм. Макроскопически стенка маточной трубы обычно утолщена, присутствуют фиброзные и соединительнотканые перегородки. Микроскопически характерными были инфильтраты, соединительная ткань, склероз артерий и вен и атрофия гладкомышечных клеток. Сохранение маточных труб при хроническом сальпингите и повреждении эндосальпинкса на всем протяжении явно нежелательно.

References:

1. Asgharnia M. Evaluation of serum creatine phosphokinase in diagnosis of tubal ectopic pregnancy compared with intrauterine pregnancy and threatened abortion / M. Asgharnia, R. Faraji, F. Mirblouk, Z. Atrkar Roshan, A. Parvizi // Iranian Journal of Reproductive Medicine. – 2012. – Vol. 10, Iss. 4. – P. 303-306.
2. Berretta R. Tubal ectopic pregnancy: our experience from 2000 to 2013 / R. Berretta, A. Dall'Asta, C. Merisio, M. Monica, L. Lori, L. Galli, D. Mautone, T. Frusca // Acta Biomed. – 2015. – Vol. 86, Iss. 2. – P. 176-180.
3. Birge O. Medical management of an ovarian ectopic pregnancy: a case report/ O. Birge, M.M. Erkan, E.G. Ozbey, D. Arslan // Journal of Medical Case Reports. – 2015. – N. 9. – P. 290.
4. Briggs B.N. A Hertzian contact mechanics based formulation to improve ultrasound elastographyassessment of uterine cervical tissue stiffness / B.N. Briggs, M.E. Stender, P.M. Muljadi, M.A. Donnelly, V.D. Winn, V.L. Ferguson // Journal of biomechanics. – 2015. – Vol. 48, Iss. 9. – P. 1524-1532.
5. Хамдамов И.Б. Клиническая оценка эффективности традиционного подхода лечения грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Вестник врача. –Самарканд 2022. № 2.2 (104).-С.65-70.
6. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty

method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.

7. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.

8. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201

9. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.

10. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.

11. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // *Biology va tibbyot muammolari*. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.

12. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

13. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *A new day in medicine*. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

14. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // *News of dermatovenereology and reproductive health*. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

15. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Тиббиётда янги кун. Ташкент, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

16. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья*. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.

17. Хамдамова М.Т. Ультразвуковая особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.

18. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

19. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.
20. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.
21. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.
22. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.
23. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.
24. Хамдамова М.Т., Жалолдинова М.М.,Хамдамов И.Б. Состояние оксида азота в сыворотке крови у больных кожным лейшманиозом // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 5 (55). - С. 638-643.
25. Хамдамова М.Т., Жалолдинова М.М.,Хамдамов И.Б. Значение церулоплазмينا и меди в сыворотки крови у женщин носящих медьсодержащих внутриматочной спирали // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 6 (56). - С. 2-7.
26. Khamdamova M. T. Bleeding when wearing intrauterine contraceptives and their relationship with the nitric oxide system // American journal of pediatric medicine and health sciences Volume 01, Issue 07, 2023 ISSN (E): 2993-2149. P.58-62
27. Khamdamova M. T. The state of local immunity in background diseases of the cervix // Eurasian journal of medical and natural sciences Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 1, January 2023 ISSN 2181-287X P.171-175.
28. Хамдамова М.Т., Хасанова М.Т. Различные механизмы патогенез гиперплазии эндометрия у женщин постменопаузального периода (обзор литературы) // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2023. - № 8 (58). - С. 103-107.
29. Masukume G, Sengurayi E, Muchara A, Mucheni E, Ndebele W, Ngwenya S. Full-term abdominal extrauterine pregnancy complicated by post-operative ascites with successful outcome: a case report. J Med Case Rep. 2013;7:10. <https://doi.org/10.1186/1752-1947-7-10>